

О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бехзод Жумамуратов Акрамжонович

Старший преподаватель кафедры «Системы энергоснабжения», Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, Узбекистан, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17557889>

Аннотация. В настоящее время в нашей стране принимается много мер по развитию аэрокосмической отрасли. Анализ метрологического обеспечения контрольно-измерительной аппаратуры, используемой при техническом обслуживании и ремонте авиационной и радиоэлектронной техники летательных аппаратов.

Ключевое слова: поверка, калибровка, метрологическое обслуживание, рассматриваются основные проблемы авиационное оборудование, обеспечение единства измерений

Трудно переоценить роль метрологической деятельности при техническом обслуживании авиационной техники для обеспечения безопасности полетов — одной из основных задач гражданской авиации [1].

Средства измерений, применяемые в авиационной промышленности, удивительно разнообразны: начиная от средств измерений общего назначения (штангенциркули, манометры, термометры сопротивления, мультиметры и т.д.) и заканчивая широким спектром специального отраслевого измерительного оборудования (навигационные тестеры, системы для проверки воздушных сигналов, контрольно-проверочная аппаратура бортового радиоэлектронного оборудования и др.). Особенностью деятельности метрологических служб на предприятиях авиационной промышленности является обслуживание не только средств измерений общего назначения, но и огромного класса специальных отраслевых средств измерений. Рассматриваются основные проблемы, связанные с метрологическим обеспечением таких средств измерений. Для правильного выполнения своей измерительной функции необходимо, чтобы заявляемая точность средств измерений соответствовала фактической. Решить вопросы точности измерения, метрологического обеспечения средств измерений и т.п. призвана деятельность по обеспечению единства измерений. И если с метрологическим обслуживанием средств измерений общего назначения, применяемых в авиационной промышленности, трудностей не возникает, то при обслуживании специальных отраслевых средств измерений существуют определенные проблемы.

Деятельность по обеспечению единства измерений (далее — ОЕИ) регламентируется Федеральным законом

№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [2]. В сфере государственного регулирования ОЕИ допускается использовать только средства измерений утвержденного типа (внесенные в Федеральный информационный фонд по ОЕИ) и прошедшие поверку. При этом результатами поверки являются сведения, включенные в Федеральный информационный фонд.

Для утверждения типа средств измерений (как одной из форм государственного регулирования ОЕИ) необходимо провести испытания средств измерений в целях утверждения типа. Нередко процедуре утверждения типа и испытаниям подвергаются средства измерений иностранного производства, в том числе специальные авиационные средства измерений. Проблема заключается в том, что испытания специальных средств измерений в целях утверждения типа проводят лишь несколько метрологических организаций, среди которых Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ»), Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве (ФБУ «Ростест-Москва»), Главный научный метрологический центр Министерства обороны Российской Федерации (ГНМЦ Минобороны России). Автор считает, что это связано с тем, что рабочие экземпляры измерительного оборудования иностранного производства имеют очень высокие точностные характеристики и найти в России эталонную базу для достоверного определения действительных метрологических характеристик этого оборудования и последующего утверждения типа не так просто [1].

Средства измерений утвержденного типа подлежат еще одной форме государственного регулирования ОЕИ — поверке. Именно поверка обеспечивает, что декларируемая точность средств измерений будет гарантированно соответствовать фактической, а значение погрешности не будет превышать установленных в документации значений.

На предприятиях авиационной промышленности неуклонно возрастает доля импортных средств измерений не утвержденного в России типа. Решение о закупке такого измерительного оборудования зачастую принимается руководством предприятий без участия лиц, ответственных за метрологическое обеспечение производства. Это обстоятельство в свою очередь создает определенные трудности, поскольку данные средства измерений не подлежат поверке, а могут только калиброваться.

Вне сферы государственного регулирования ОЕИ (и при отсутствии сведений в Федеральном информационном фонде) средства измерений могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. При калибровке определяются действительные значения метрологических характеристик средств измерений, тогда как при поверке — их соответствие определенным требованиям. В данном смысле калибровка является более информативной операцией. При этом в соответствии со статьей 18 [2] результаты калибровки средств измерений могут быть использованы при поверке этого же средства измерений, при условии, что калибровку выполняло лицо, аккредитованное в национальной системе аккредитации.

Кроме того, имеется распоряжение Минтранса России от 25.12.2000 № 143-р «Об утверждении «Перечня специальных средств измерений, подлежащих калибровке в гражданской авиации» [3]. Это один из действующих в сфере метрологического обеспечения гражданской авиации документов, регулирующих метрологическое обслуживание поступающих в эксплуатацию на авиапредприятие специальных средств измерений. Поверка и калибровка специальных средств измерений, применяемых в авиационной промышленности, осуществляется в таких организациях, как ФБУ «Ростест-Москва», Центр Авиаметрология и сертификация, НПК «Авиаприбор», территориально расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. При отправке средств измерений для поверки (калибровки) от удаленных авиапредприятий в эти организации

возможен простой производства, поскольку получение поверенных (откалиброванных) средств измерений может занять продолжительное время: в среднем приборы проходят поверку от 2-х до 4-х недель (в зависимости от загруженности лабораторий), а также временные затраты на транспортировку приборов до организации и обратно. Производство в этом случае нуждается в замене средства измерения, однако это не всегда можно сделать и отдельный участок закрывают на период поверки или калибровки.

Метрологический контроль авиационного оборудования. Метрология, стандартизация и сертификация — три важных инструмента для оценки качества продукции посредством проведения измерений. Гражданская авиация (ГА) используется для обеспечения потребностей граждан и экономики (перевозка населения и грузов и пр.). Соблюдение качественного безопасного транспортирования регламентируется стандартами, в том числе ГОСТ Р 55867–2013 «Воздушный транспорт. Метрологическое обеспечение на воздушном транспорте. Основные положения» с датой введения в действие 1.01.2015. Анализ требований ГОСТ Р 55867–2013 и многочисленных запросов руководителей предприятий по применению требований стандарта в гражданской авиации свидетельствует, что в целом данный ГОСТ удовлетворяет требованиям Федерального закона ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений».

В то же время ГОСТ Р 55867–2013 не введен в обязательное применение в гражданской авиации РФ, поскольку для его применения в соответствии с п. 8.3 ГОСТ Р 1.0–2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» для введения обязательного применения национального стандарта предусмотрено издание организационно-распорядительного документа органа власти (Минтранса России), которое в настоящее время отсутствует.

Существующий парк измерительной техники, применяемой в авиационной промышленности, большей частью произведен во времена СССР или импортного производства. Единственным документом, определяющим перечень специальных средств измерений (ССИ) и контрольно-проверочной аппаратуры (КПА), периодичность их метрологического обслуживания, до сих пор является «Перечень специальных средств измерений, подлежащих калибровке в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденный распоряжением министра транспорта Российской Федерации от 25.12.2000 № 143-3. Указанный документ устарел и ни разу не актуализировался ни по содержанию перечня, ни по срокам проведения калибровки. В Перечне не упоминается термин «поверка», отсутствуют ссылки на документы, определяющие методики проведения калибровки (поверки). Методики и указания, определяющие порядок и объем работ при проведении калибровки (поверки) ССИ и СИ контроля параметров авиационной техники структурными подразделениями Министерства транспорта Российской Федерации в части гражданской авиации, не разрабатывались и не утверждались. Если говорить о ССИ и КПА зарубежного производства, ввезенных на территорию страны по заявке авиационных организаций или поставленных совместно с авиационной техникой, то ввиду отсутствия специальных разработанных и утвержденных методик калибровка ССИ импортного производства проходит за рубежом, что значительно увеличивает сроки, финансовые затраты, а также юридическое правоприменение сертификата при обеспечении единства измерений на территории РФ. Однако есть и исключения. Так, специалисты ФБУ «Ростест-Москва», специализирующиеся на метрологическом обслуживании специальной техники, в части практической метрологии разработали и утвердили методики калибровки на

тестеры навигационные IFR-4000 и пульта для наземных испытаний IFR-6000 производства Aeroflex. При этом разработка методики калибровки адаптировалась к заводской калибровке, то есть проверка и юстировка метрологических параметров сравнима с оригинальной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. НПК «Авиаприбор»; <https://nrkaviapribor.ru/> (дата обращения: 29.06.2021).
2. ООО «Центр Авиаметрология и сертификация»; <http://aviametrolog.ru/> (дата обращения: 28.06.2021).
3. Распоряжение Минтранса РФ от 25.12.2000 № 143-р «Об утверждении «Перечня специальных средств измерений, подлежащих калибровке в гражданской авиации»; http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=491664#Q_TyIibS4SYGYCjI81 (дата обращения: 26.06.2021).
4. Теплов И.Е. Метрологическое обеспечение авиационного комплекса // Мир измерений. — 2012. — № 8.
5. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; <http://docs.cntd.ru/document/902107146> (дата обращения: 25.06.2021).
6. Поверка СИ специального назначения. — М.: ФБУ «Ростест-Москва», 2021; <http://www.rostest.ru/services/metrology/laboratory/poverka-si-spetsialnogo-naznacheniya.php> (дата обращения: 27.06.2021).
7. Jumamuratov B.A., Matyakubova P.M., Aytbayev T.A. Qualimetric analysis of characteristics of satellite navigation systems // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. June, "Modern problems of technical sciences" 2022 - 6. ISSN 2181-9750 UDC: 629.783 <http://khorezmscience.uz-C.54-61>. (05.00.00 №2)
8. Jumamuratov B.A., Rakhimova N.M., Attokurov U.T. The using of physical properties of semiconductor materials in advanced engineering // Science and innovation international scientific journal volume 2 ISSUE 10 OCTOBER 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ <https://doi.org/10.5281/zenodo.10047921>. C.162-168. (OAK Ro'yxatining 2022 yil 13 iyundagi 01-07/1368 qarori)
9. Jumamuratov B.A., Eshmuradov D.E., Nabikhanova A.D. Kompozit materiallarning radioshafligini monitoring qilishning zamonaviy tizimlari va vositalari: holati va rivojlanish istiqbollari // International scientific journal science and innovation special issue "Modern problems and prospects of development of energy supply of digital technology facilities", MARCH, 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10724550>- C.438-441. (OAK Ro'yxatining 2022 yil 13 iyundagi 01-07/1368 qarori)
10. Jumamuratov B.A., Sharipov G'.N., O'rolov J.A. Samolyotning tumshuq qismi (обтекатель) ta'mirlash va sinovdan o'tkazishning metrologik ta'minoti // International scientific journal science and innovation special issue "Modern problems and prospects of development of energy supply of digital technology facilities", MARCH, 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10719692> C.49-53. (OAK Ro'yxatining 2022 yil 13 iyundagi 01-07/1368 qarori)